

Zulfizar Nurova

O‘zbekiston Milliy Universiteti
Arxeologiya yo‘nalishi 2-bosqich Magistranti.
E-mail: nurova01@icloud.com

Jamshid Rahimov

O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Milliy
Arxeologiya markazi loboranti.
E-mail: rahimovjamshid491@gmail.com

SHIMOLIY BAQTRIYA ME‘MORCHILIGI (OYXONIM MISOLIDA)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17208078>

Annotatsiya. Ushbu maqola Afg‘onistonda joylashgan Oyxonim yodgorligi, uning o‘rganilish va me‘morchiligiga bog‘liq. Ushbu yodgorlikning arxitekturasi ellinistik va mahaliy uslublari haqida to‘xtalinadi. Oyxonim yodgorligining saroy, ga‘znaxona, teatr, gimnaziya va uy xo‘jalik xonalarining me‘morchilik uslublari va ularning uyg‘unligi.

Kalit so‘zlar: Shahar tarkibi, Shimoliy Baqtriya, Baqtriya arxeologik ekspidetsiyalar, me‘morchiligi, P.Bernard, Daniel Shlumberger, Ko‘kcha, Teatr, Gimnaziya, Saroy, Oyxonim, ellinizm.

Afg'onistonda 1920-yillardan boshlab Fransiya arxeologiya delegatsiyasi tadqiqot ishlarini olib borilgan, bu esa O'rta Osiyo yunon podshohliklarining vorislari va vorislari bo'lgan kushonlarning izlarini topishga imkon yaratgan.

Keyinchalik 1962 -yilda, Daniel Shlumberger nihoyat katta yunon mustamlaka shahrini topish va kashf qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu shahar mamlakat shimolida, Amudaryo va Ko'kchanning qo'shiladigan joyida joylashgan bo'lib, Pol Bernard va uning jamoasi tomonidan 1978 yilgacha qazilgan. Uning geografik hududi Eron, Hindiston va Xitoy dunyosi o'rtasidagi almashinuvlarni o'rganish uchun muhim ahamiyatga ega xisoblanadi. Yunonlar tomonidan egallangan bo'lishiga qaramasdan, Ipak yo'liga tutashgan bu hudud O'rta yer dengizi muhitidan mustaqil ravishda rivojlandi. Oyxonumni qazish natijasida topilgan qoldiqlar G'arb bilan madaniy aloqalar doimo saqlanib qolganligini ko'rsatadi. Ular yunon sivilizatsiyasining muhim qismiga, aniqrog'i Salavkiylarga, Eron dunyosiga tegishli xisoblangan. Aynan shu xilma-xil elementlarning qarama-qarshiligi va birlashuvi san'atning o'ziga xosligini, ayniqsa Yunon-Baqtriya me'morchiligining o'ziga xosligini yaratdi, bu birinchi marta Oyxonim qazishmasi natijasida ochilgan.

1965-1982 yillar asosan bitta mavzu bilan belgilanadi — Markaziy Osiyo mintaqasidagi birinchi haqiqiy yunon shahri bo'lgan Oyxonim shaharchasining tadqiqotlaridir. U sharqiy Baqtriyada, Kokcha daryosining Amudaryoga qo'shilish joyida joylashgan. Bu qazishmalariga P.Bernard rahbarlik qilgan bo'lib, u OABAning yangi direktori bo'lgan.

Bu joyda eng katta arxeologik ekspidetsiyani fransuz arxeologi Kloudi Rapin "Oyxonim qazishmalari" deb nomlangan ilmiy dissertatsiyasida 1977-1978 yillar davomida ikki maratoba bo'lgan arxeologik qazish ishlari va o'zining ilmiy xulosalarini bayon etgan[1].

Oyxonimda asosiy fransuz ekspidetsiyalari Pol Bernard rahbarligida Shveytsariya Milliy ilmiy tadqiqot fondi (1983-1987), Lagoniko va Van Valsem jamg'armalari, shuningdek, Vaud Akademik Jamiyatining (1987-1988) moliyaviy hissasi tufayli o'tkazilgan[2].

Oyxonim taxminan miloddan avvalgi 300-yilda, Salafkiy I ning ishonchli kishilaridan biri tomonidan asos solingan, va taxminan miloddan avvalgi 145 yilgacha mavjud bo'lgan. Uning hududi taxminan 1800 x 1500 metrni tashkil etadi. Shahar muhim strategik ahamiyatga ega bo'lib, Baqtriya va Badahshondagi muhim yo'lni nazorat qilgan va muhim strategik markazda joylashgan. Afsuski, shaharning aholisining sonini baholash imkoniyati yo'q. Shubhasiz, aholi aralash bo'lgan, chunki barcha turdagi hujjatlarda qayd etilgan yunon ismlarining ko'pligiga qaramay,

baqtriya ismlari ham uchraga, masalan: Oksyubaz va Oksyeboak, Uman, Xatran, Ariksar, Ariand ham mavjud, lekin, faqat yunon tili ma'lumotlar yozib qoldirilgan.

Shahar haqida to'xtaladigan bo'lsak u ikki qismdan iborat: "yuqori" va "quyi". Yuqori shahar tekis tepalikning (balandligi 60 m gacha) ustida joylashgan va akropol sifatida xizmat qilgan, uning janubi-sharqiy qismi (160 x 120 m) saroy edi. Barcha asosiy binolar va inshootlar quyi shaharda yoki tepalikning yon bag'irlarida joylashgan. Ikki shaharning chegarasi sifatida asosiy ko'cha xizmat qilgan, bu ko'cha daryo bo'yidan shahar darvozalarigacha bo'lgan tepalikning yonbag'ri bo'ylab (quyi haharning darajasidan 5 m yuqorida) borib turgan(1-2rasm)[3].

1-rasm. Oyxonim yodgorligining umumiy topografik plani. 1978-yil.

2-rasm. Oyxonim yodgorligining umumiy

rejasi (J.C.Linger tomonidan chizilgan)

Shaharning mudofaa devorlar bilan o'ralgan bo'lib, ularning qalinligi 7-8 metrga yetgan, va ular xom g'ishtdan qurilgan, to'rtburchak minoralar bilan mustahkamlangan (19x11 m, balandligi 8 m dan oshiq). Devorlar oldida xandaq mavjud bo'lgan va u o'rab turgan. Mudofaa tizimi aniq ko'rsatadiki, u muntazam armiya, barcha harbiy aslaha bilan ta'minlangan, doimiy qo'shinlarga qarshi turishga mo'ljallangan[5].

Shaharni rejalashtirish tizimi odatiy ellinistik shaharlar rejasidan sezilarli darajada farq qilgan, chunki ularda to'rtburchak shaklda inshootlar ham mavjud bo'lgan. Bunday reja faqat shaharning bir qismida – ikki daryoning qo'shilish joyi yaqinidagi yashash kvartalida qurilgan.

Saroy majmuasining maydoni 350x250 m. Saroyning g'arbida shimoldan janubga yo'nalgan ko'cha o'tgan bo'lib, u gimnaziya maydoni va patriitsiyalar turar joylari egallagan shaharning janubi-g'arbiy turar-joy mavzesi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri o'tish imkonini bergan. Ichki hovli atrofida 116ta korinf uslubida ko'tarilgan ustunli hovli bo'lgan. Janubda to'rtburchak shaklidagi katta hovli saroyni patriitsiyalar turar joyidan ajratib turgan. Quyi shaharning sharqiy qismida o'rganilgan binolar ziyoratgoh va jamoat binosining shimoli-g'arbiy qismi yoki katta turar joy xisoblangan. Bu ikki imorat va saroy o'rtasida tor va cho'zilgan bo'lib, uning vazifasi sirliligicha qolgan. Bu yo'lak, shubhasiz, shahar markazidagi boshqa jamoat binolariga, xususan, gimnaziya janubidagi katta to'rtburchak shakldagi makonga olib brogan[4].

Ustunlar ortida joylashgan monumental zal 18 ta Korinf ustunlari bilan bezatilgan bo'lib, ular uch qatorda joylashtirilgan. Bu zaldan avantzalga o'tilgan, undan esa binoning boshqa qismlariga yo'l ochilgan.

Zalning bevosita orqa qismida binoning rasmiy (ma'muriy) qismi joylashgan bo'lib, u 50 metr masofada joylashgan. Bu qism to'g'ri burchak ostida kesishuvchi ikki yo'lak orqali to'rt teng bloklarga bo'lingan. Ulardan ikkitasi qabul zallari sifatida xizmat qilgan bo'lib, ularning ichki devorlari toshdan yasalgan pilastrlar (yarim ustunlar) va loyda yasalgan relyeflar bilan bezatilgan edi.

Ma'muriy qismning g'arbida saroyning yashash hududi joylashgan bo'lib, bu yerda ikki bir xil tuzilgan qarorgoh bo'lgan. Ular, ehtimol, davlatning ikki eng yuqori amaldori — podsho va uning o'g'li, taxt vorisi uchun mo'ljallangan bo'lgan. Chunki Selevkiylar va Yunon-Baqtriya davlatlarida taxt vorisi ko'pincha vitse-qirolyik (shoh o'rinbosari) vazifasini bajargan. Yaqin atrofda xizmatkorlar uchun xonalar joylashgan: oshxona, mozaikali hammom, omborlar va boshqa xo'jalik xonalari[6].

Shahar kompleksining shimolida katta kvadrat hovuz (46 metr o'lchamda) joylashgan bo'lib, uning atrofida dorik tartibidagi 60 ta ustun joylashgan edi. Ushbu hovuzga faqat uy-joy hovlisining maxsus eshigidan kirish mumkin bo'lgan. Hovuzning shimolida esa xazina joylashgan. Xazina markaziy hovuzdan iborat bo'lib, uning atrofida turli xonalar mavjud edi, ularda turli xil buyumlar saqlangan: boshqa hududlardan olib kelingan zaytun moyi, o't yoqilg'i, vazalar (ularida nafaqat o'z muhrlari bilan, balki xorijiy, jumladan, hind tamg'alari ham saqlangan), ishlov berilgan va ishlov berilmagan yarim qimmatbaho toshlar (lapis lazuli, agat, granat, rubin, tog' kristali) va boshqa hashamatli buyumlar. Isbotlanganicha, ushbu xazina hind yurishlaridan olingan o'g'irlikni ham o'z ichiga olgan, jumladan hind tangalarini, hukmdor taxtning parchalarini va boshqa narsalarni. Xonalardan birida esa saroy kutubxonasi joylashganligi aniqlangan.

Taxmin qilinadiki, oxirgi qayta qurish va saroyga alohida hashamatli ko'rinish berish Yevkratiidning hukmronligi davriga to'g'ri keladi (taxminan miloddan avvalgi 170-145 yillar), u shahar nomini o'zining nomiga o'zgartirgan deb hisoblanadi.

Bino qurilishi va bezak texnikasi mahalliy va yunon uslublarining uyg'unlashuvini yorqin tarzda ko'rsatadi. Reja aniq Sharqona, ammo arxitektura bezagi yunon estetikasi an'analariga to'liq mos keladi. Uchta yunon uslubi: dorik, ionik va korinfik ishlatilgan. Biroq, oxirgi uslub aniq ustunlik qiladi.

Yunon shahriga xos bo'lgan eng tipik inshootlardan biri gimnaziya xisoblangan. An'anaga ko'ra, gimnaziya Gerkules va Germisning homiyligi ostida qurilgan va ta'lim berilgan. Ularning homiyligi ostida qurilganlagi topilgan yozuvlarda tilga olishganligidan dalolat. Gimnaziyaning tuzilishi juda tipik bo'lib, ayniqsa shimoliy gimnaziya kompleksi alohida ajralib turadi, chunki u jismoniy mashqlar uchun emas, balki o'qitish uchun mo'ljallangan edi. Uning markazida katta kvadrat hovuz (100 m o'lchamda) joylashgan. Shu bilan birga, qat'iy simmetriya mavjud: har bir tomonning markazida ustunli ayvonlar mavjud bo'lgan(3-rasm)[7].

3-rasm. Gimnaziya (1:1000)

Gimnaziya yaqinida, Oks daryosi bo'yida, yunon shaharlari uchun ajralmas inshootlardan biri bo'lgan jamoat favvorasining qoldiqlari ham topilgan va o'rganilgan. Bu favvora bezaklari orasida bir nechta toshdan yasalgan niqoblar aniqlangan: sher boshi, delfin boshi va teatr niqobi. Teatr niqobi Yangi komediyaga oid bo'lib, unda odatda xizmatkor-oshpaz obrazini ifodalagan[8].

Yana bir tipik yunon inshooti - teatr, uning bir qismi oxirgi qazish ishlarida ochilgan. Bu, akropolning yon bag'irida qurilgan. Teatrning radiusi 42 metr, balandligi esa 17 metr ekanligi aniqlangan. Ushbu teatrni boshqa yunon teatrlaridan ajratib turadigan belgi - maxsus o'rindiqlar blokining mavjudligi bo'lib, ular boshqa o'rindiqlardan ajratilgan va yanada hashamatli bezatilgan, bu esa ijtimoiy tuzilmaning aniq tabaqalangiligini ko'rsatadi.

Oyxonimda Irrigatsiya tizimlarini yaratish juda katta loyiha bo'lgan. Sug'orish tizimlarini yaratish miloddan avvalgi III ming yillikka to'g'ri keladi. Suv tarmog'i Ko'kcha daryosi bilan bog'langan. Kanallar uzunligi 34, 40, ba'zan esa 50 km ga yetgan, kengligi esa 15-20 m bo'lgan[9]. Kanal quruvchilari uchun eng murakkab muammo kanalning yo'nalishini aniqlash edi (bu hozirda ham juda murakkab vazifa hisoblanadi). Yanada murakkabroq vazifa esa, kanal qurish, bu kanallar tog' etaklarini sug'orishi kerak edi. Tog' etaklarida sug'orish uchun mavjud bo'lgan yerlar nisbatan yuqori joylashgan va odatda 10-15 km uzunlikdagi kanallarni qurish zarurati tug'ilgan. Shuningdek, ularni saqlash ham qimmatga tushgan.

Keyingi sug'orish qurilishi davri miloddan avvalgi I asrning boshlariga to'g'ri keladi. Shu vaqt ichida qurilgan kanal taxminan 7500 gektar maydonni sug'organ. U uzoq vaqt davomida faoliyat ko'rsatgan. Sug'orish qurilishi o'zining eng yuqori rivojiga ellinistik davrda erishgan[10].

G'aznaxonada kuzatilgan qurilish texnikasi Oyxonimdagi boshqa binolarnikiga o'xshaydi. Materiallar ro'yxati S.Veuv tomonidan gimnaziya qurilishida ishlatilganlari bilan bir xil:

- ❖ Xom va pishirilgan g'ishtlar, gidravlik elementlar, tuproqlar, poydevor va ustunlar uchun ohak, somon bilan aralashtirilgan va tomlarni qoplaydigan qamish chig'anoqlaridan tashkil topgan loydan yasalgan shlakda ishlatiladigan lyoss.
- ❖ Poydevor uchun daryo toshlari va yer qoplamasi uchun mayda toshlar.
- ❖ Xonalarni qoplash uchun yog'och.
- ❖ Kirishning ostona elementlari kesilgan ohaktoshlar xazina hisoblanadi[11].

Devorlarning barchasi O'rta Osiyoga yunonlar tomonidan kiritilgan texnikaga asoslangan kuchli poydevorga asoslangan. Ushbu poydevorlar tuproqli ohak bilan qoplangan katta gaudenlardan yasalgan. Ularni mustahkam joylash uchun koulinda o'lchab bo'lmaydigan chuqurlikka qazilgan. Xonalarning shimoliy devori etagida o'tkazilgan ventilyator suruvidan ko'rinib turibdiki, bu xandaqlarning cheti odatda vertikal bo'lib, biroz yuqoriga ko'tarilgan edi. Poydevorlarning kengligi devorlarnikidan kattaroq bo'lib, ularning osilishi 5 dan 30 sm gacha o'zgarib turardi. Ushbu haddan tashqari o'lchamlarning notekisligi poydevorlar oxirgi izdan tizimli ravishda kengroq bo'lganligini ko'rsatadi. Lekin binoning o'lchamlarining muntazamligi, shuningdek, devorlar uchun g'ishtning birinchi qatlamini yotqizish paytida rejani yerga va poydevorning yuqori qismiga ehtiyotkorlik bilan o'tkazish kerakligini ko'rsatadi.

Saroy devorlarining balandligi kvadrat xom g'ishtdan qilingan. Asosiy binoning g'arbiy va shimoliy atrofdagi devorlari, shuningdek, saroyning eng katta qismida amaliy jarayondan foydalangan holda, ohak, ohak bilan qoplangan to'rt qatlamli kvadrat pishirilgan g'ishtdan iborat poydevor bilan qurilgan. Ushbu poydevor saroyning g'arbiy uzunligi bo'ylab bir qismda qurilgan bo'lib, qurilishning bir necha bosqichlari belgisi sifatida talqin qilingan.

To'liq xom g'ishtdan yasalgan devorlar qalinligi 15 dan 1 sm gacha bo'lgan yog'och yoki qamishdan yasalgan yupqa plyonka bilan qoplangan tuproqli ohak ustiga qurilgan.

Kapillyar-namlikning ko'tarilishiga qarshi izolyatsiyalovchi qatlam vazifasini bajargan. Pishgan g'ishtlarning birinchi qismi tosh poydevorning yuqori qismini o'rab turgan gipsli shpilga asoslangan. To'liq xom g'ishtdan yasalgan devorlarning

tuproqli pardasi pishgan g'ishtga asosli devorlarning gipsiga nisbatan taxminan 5 sm ga ko'tarilgan (436,55 m ga nisbatan 436,60 m)[12].

Xom g'isht devorlari 1,00 dan 2,10 m gacha balandlikda saqlanib qolgan. Ularning qalinligi xom g'ishtlar soniga qarab o'zgaradi:

- ❖ 4 ta xom g'isht devorlari uchun 180 sm (chekka devorlar va hovlining jabhasi 105)

- ❖ 3,5 xom g'isht devorlari uchun 165 sm (shimoliy qanot do'konlari va janubiy xonalar orasidagi ajralishlar)

- ❖ 3 g'ishtli devorlar uchun 140 sm (yon qanotli do'konlar orasidagi ajratmalar)

- ❖ 2,5 xom g'isht (shimoliy qanot) devorlari uchun 115 sm.

Sharqiy (108-112-xonalar) va g'arbiy qatorlarda (115-119-xonalar) binolarning tomi yon devorlarga yotqizilgan bo'lib, qalinligi uchta g'isht qalinligida.

Barcha ichki devorlari va binoning sharqiy chegarasini tashkil etuvchi katta yo'lak 114- devorlari xom g'ishtdan qilingan. Ushbu g'ishtlarning har bir tomoni 40 dan 42 sm gacha, qalinligi 13 sm bo'lgan. Binolarda yunon davlatining so'nggi uslublari ham saqlanib qolgan: devorlar, o'rinqidlar, ustunlar, ayniqsa eshik ostonalari.

Gimnaziyani qazish jarayonida olib borilgan ko'plab kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, xom g'ishtlarda barmoq bilan chizilgan va bu yerda ishlatilgan g'ishtlar boshqa joydan keltirilgan degan tahminlar bor, chunki binoning devorlarida juda sezilarli rang o'zgarishlarini kuzatamiz, bu bizga g'ishtlar alohida konlardan kelgan deb taxmin qilish imkonini beradi. Bu g'ishtlarning rangi ham boshqalariga qaraganda jigarrang, yoki pushtisimon bo'lgan. Bundan tashqari g'ishtlarni kesib ishlatgan holatlari ham kuzatilgan[13].

Oyxonim aholisi tomonidan qo'llanilgan texnologiyalar deyarli to'liq yunonlarga xos edi. Qazishmalar vaqtida shaklan mutlaqo yunoncha bo'lgan ko'plab tegirmon toshlari topilgan. Xuddi shunday, vino tayyorlashda ishlatilgan presslar, siyoh idishlari va quyosh soatlari ham sof yunoncha shaklga ega edi. Kulolchilik buyumlarining ko'pchiligi mahalliy tiplarga mos kelgan bo'lsa-da, Yunoniston uchun xos bo'lgan idish turlari orqali yangi tendensiyalar kirib kelgan.

Tadqiqotlar davomida sotsiologik manzarani tiklashga ham harakat qilingan. Masalan, yunonlar hukmron mavqega ega bo'lgan, ma'muriy narvonning quyi pog'onalarida esa mahalliy elita vakillari ham bo'lishi mumkinligi haqida faraz ilgari surilgan. Shaharga tutash tekislik esa dehqonchilik uchun ishlatilgan.

Mahalliy dehqonlar yerda ishlagan bo'lsa, mulklar esa yunon kolonistlari va mahalliy zodagonlar vakillariga tegishli bo'lgan.

Umuman olganda, barcha qiyinchiliklarga qaramay, Fransiya Arxeologik Missiyasi (ЦАРА) tomonidan Oyxonim xarobalarida olib borilgan tadqiqotlar haqiqiy ilmiy inqilob bo'ldi [14]. Bu tadqiqotlar Markaziy Osiyoning ulkan hududida ellinistik davrni tushunish uchun birinchi marta juda katta ilmiy materiallar taqdim etdi. Bundan tashqari, ushbu materiallar tezda ilmiy muomalaga kiritildi va mutaxassislariga ular bilan deyarli darhol ishlash imkonini berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Археология и история центральной Азии в трудах Французских учених. ТОМ III,САМАРКАНД-2024. с 6-8
2. Кошеленко.Г.А, Мунчаев.Р.М, Гаибов. В.А, Археология Афганистана в дни мира и дни войны. Москва 2014, с 52
3. Claude Rapin Fouilles D'ai Khanoum – Paris 75006. P 7
4. Bernard R, Francfort H.-P. et al. Campagne de fouille 1974 à Ai Khanoum // BEFEO. 63.1976. P. 5-51
5. Claude RAPIN, Fouilles D'ai Khanoum. 75006 Paris, P 48-49
6. Claude RAPIN, Fouilles D'ai Khanoum. 75006 Paris, P 33
7. Claude RAPIN, Fouilles D'ai Khanoum. 75006 Paris, P 42
8. Кошеленко.Г.А, Мунчаев.Р.М, Гаибов. В.А, Археология Афганистана в дни мира и дни войны. Москва 2014, с 55
9. Кошеленко.Г.А, Мунчаев.Р.М, Гаибов. В.А, Археология Афганистана в дни мира и дни войны. Москва 2014, с 49-50
10. Bernard P. Chapiteaux corinthiens hellénistiques d'Asie Centrale découverts à Ai Khanoum//Syria. 45.1968. P. 111-151.
11. Bernard P. Campagne de fouilles 1974 à Ai Khanoum // CRAI1975. P. 167-197
12. Bernard P. Ai Khanum: a greek colony in Post-Alexandrian Central Asia, or how to be Greek in oriental Milieu //Afghanistan: Forging Civilization among the Silk Road / Ed. by J. Aruz, E.Valtz Fino (The Metropolitan Museum of Art Symposia). New York, 2012. P. 42-53.
13. Francfort H.-P. Le sanctuaire du temple à niches indentées. 2. Les trouvailles (MDAFA. T. XXII. Fouilles d'Ai Khanoum. III). Paris,1984

14. Rapin C. La trésorerie du palais hellénistique d’Ai Khanoum. L’apogée et la chute du royaume grec de Bactriane (MDAFA. T. XXXIII. Fouilles d’Ai Khanoum. Vol. VIII). Paris, 1992.

“ARCHITECTURE OF NORTHERN BACTRIA: THE EXAMPLE OF AI-KHANOUM”

Abstract. This article is related to the study and architecture of the Aykhanum monument located in Afghanistan. It discusses the architecture of this monument, focusing on Hellenistic and local styles. The article highlights the architecture and harmonious unity of various structures within the Ai-Khanoum site, such as the palace, treasury, theater, gymnasium and residential-economic buildings.

Key words: Urban structure, Northern Bactria, Bactrian archeological expeditions, architecture, P. Bernard, Daniel Schlumberger, small palace (Kokcha), Theater, Gymnasium, Palace, Ai-Khanoum, Hellenism

АРХИТЕКТУРА СЕВЕРНОЙ БАКТРИИ (НА ПРИМЕРЕ АЙХОНИМА)

Аннотация. Данная статья посвящена памятнику Ойхонам, расположенному в Афганистане, его изучению и архитектуре. Рассматриваются архитектурные особенности памятника, сочетающие эллинистические и местные стили. В статье также освещаются архитектурные стили и гармоничное сочетание дворца, казначейства, театра, гимнасия и жилых помещений памятника Ойхонам.

Ключевые слова: Градостроительная структура, Северная Бактрия, Бактрийские археологические экспедиции, архитектура, П. Бернар, Даниэль Шлюмберже, Кокча, театр, гимнасий, дворец, Ойхонам, эллинизм.